

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2021)

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
LOBBY Y COMUNICACIÓN EN LA UNIÓN EUROPEA

<https://lobbycomeneuropa.com/>
Informe sobre la presencia de los lobbies en diarios de España

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY
ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2021)

Autores:

Antonio Castillo-Esparcia

acastilloe@uma.es ✉

Ana Almansa-Martínez

aam@uma.es ✉

Álvaro Serna-Ortega

amso@uma.es ✉

Investigadoras:

Elizabet Castillero-Ostio

ecastillero@uma.es ✉

Andrea Moreno-Cabanillas

amorenoc@uma.es ✉

Editor: Universidad de Málaga.

©: Lobby y Comunicación en la Unión Europea.
(PID2020-118584RB-100).

ISBN: 978-84-09-80876-2

Málaga, España - 2026

Citar: Castillo-Esparcia, A., Almansa-Martínez, A., Serna-Ortega, Á.; Castillero-Ostio, E.; Moreno-Cabanillas, A. (2026). *Medios de comunicación y lobby. Análisis de los diarios españoles (2021)*. Universidad de Málaga. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444202>

Índice

Justificación	04
Objetivos	04
Metodología	05
Resultados (Diarios Impresos)	06
Resultados (Diarios Digitales)	09
Hemeroteca	12

Justificación

Explorar las noticias vinculadas al lobbying en España se convierte en una herramienta útil para desentrañar las dinámicas que dan forma tanto a la política como a la sociedad. **En este análisis, se busca proporcionar un contexto que permita comprender los elementos que influyen en los procesos de toma de decisiones, sus actores principales, temas dominantes en el discurso, evolución de las percepciones...** Este enfoque revela un panorama más completo de las fuerzas que impulsan el entorno político y social en el ámbito del lobbying.

Objetivos

Se plantean **tres objetivos** para el informe:

1

Recopilar todas las noticias sobre *lobbies* publicadas en los principales diarios españoles (digitales e impresos) en 2021.

2

Realizar un análisis de la distribución temporal de las noticias publicadas y de las diferencias de cobertura entre los medios.

3

Fomentar la ciencia abierta, ofreciendo las bases de datos de manera íntegra a la comunidad académica.

Metodología

La metodología empleada en este estudio es de naturaleza cuantitativa y se fundamenta en la **recopilación sistemática de noticias mediante la utilización de palabras clave**. Para el vaciado de los contenidos publicados se emplea la plataforma MyNews. Esta aproximación permite examinar de forma detallada la distribución temporal de las noticias y su relación con eventos relevantes, así como identificar patrones en la cobertura mediática y evaluar la cantidad de noticias en los distintos medios de comunicación.

La muestra está compuesta por **todas las noticias publicadas en El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Correo, El Economista, Cinco Días, Expansión, 20 Minutos y El Periódico relativas a lobbies, durante el año 2021**. Forman parte del estudio las versiones impresas (nacionales o regionales), los suplementos, los visores digitales y las ediciones *online*.

Una vez se dispone del conjunto de noticias, se procede a llevar a cabo una serie de **análisis estadísticos con el objetivo de profundizar de manera descriptiva en el fenómeno de la cobertura mediática de los lobbies en el período de estudio**.

EL PAÍS
EL **MUNDO**
elEconomista
ABC
EL CORREO

LA VANGUARDIA
CincoDías
Expansión
20minutos
el Periódico

Resultados

DIARIOS IMPRESOS

En total se publicaron **3136 noticias** en los diez diarios impresos y sus suplementos correspondientes. La distribución de las publicaciones impresas durante el año 2021 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	52	3	61	19	24	73	57	2	40	35	48	11
EL MUNDO	50	61	126	137	129	100	94	33	117	93	130	60
LA VANGUARDIA	6	6	5	7	12	12	11	5	11	5	10	9
ABC	77	47	18	60	53	76	83	94	60	65	73	36
EL CORREO	6	3	2	4	10	7	7	1	7	10	18	4
elEconomista	2	4	0	4	4	6	4	2	6	4	3	1
CincoDías	4	9	0	20	20	26	9	20	16	29	26	20
Expansión	18	37	33	38	39	25	20	23	52	31	23	55
el Periódico	1	1	0	0	0	5	2	1	1	2	3	3
20 minutos	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	1	4

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés fue noviembre, con 335 publicaciones (10,68% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue febrero con 171 (5,45% del total). El término medio de noticias mensuales es de 261.

Al analizar cada diario de forma individual, se evidencian disparidades significativas en cuanto al volumen de publicaciones. El periódico El Mundo lidera con un total de 1130 noticias, mientras que 20 Minutos presenta el valor más bajo, con solo 9 noticias en el año 2021.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LOS DIARIOS

Una parte sustancial (73,3%) de las noticias están atribuida a El País, El Mundo y ABC. Este patrón de concentración sigue una distribución parecida a la observada en 2020.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La distribución mensual presenta variaciones, **observándose los valores más bajos en los primeros meses del año y durante el mes de agosto.**

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La distribución mensual de noticias entre los diarios es bastante uniforme en aquellos con un volumen considerable de noticias. Sin embargo, se observan excepciones en El Periódico y 20 Minutos, donde se evidencian concentraciones relativas más elevadas.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

La ponderación mensual basada en datos absolutos refleja la concentración de noticias en El Mundo, El País, ABC y Expansión, junto con una variabilidad mensual limitada.

Es relevante mencionar que, en términos absolutos, el mes de abril registra el valor mensual más alto para el diario El Mundo durante el año 2021.

Resultados

DIARIOS DIGITALES

En total se publicaron **929 noticias** en las diez páginas web de los diarios que forman parte de la investigación. La distribución de las publicaciones digitales durante el año 2021 es la siguiente:

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
EL PAÍS	19	11	14	15	11	24	14	7	13	17	14	7
EL MUNDO	7	6	15	12	10	20	10	2	11	18	15	2
LA VANGUARDIA	20	5	10	10	17	21	14	1	10	7	16	11
ABC	7	4	3	6	10	13	24	11	14	7	10	5
EL CORREO	2	0	4	0	1	1	2	0	2	5	3	4
elEconomista	7	7	5	7	9	3	9	0	3	5	7	9
CincoDías	4	6	0	5	6	5	4	8	5	12	5	3
Expansión	1	2	2	2	5	4	1	0	7	4	2	0
elPeriódico	5	1	7	8	2	9	8	3	9	8	9	9
20minutos	9	5	5	5	13	18	8	9	19	8	7	7

Atendiendo a la distribución temporal, el mes con mayor cantidad de noticias relativas a los grupos de interés en 2021 fue junio, con 118 publicaciones (12,70% del total). Por el contrario, el mes con menor número de noticias, fue junio con 41 (4,41% del total). El término medio de noticias mensuales es de 77.

Cuando se examinan los sitios web de los diarios de forma independiente, las disparidades son menores que en las ediciones impresas. **El País destaca con 166 noticias**, mientras que El Correo muestra el valor más bajo, con apenas 24 noticias en el transcurso del año 2021.

DISTRIBUCIÓN DE LAS NOTICIAS ENTRE LAS PÁGINAS WEB

Se observa una concentración notable en El País, aunque vale la pena destacar que otros cinco diarios también superan el 10% del total de noticias.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LAS NOTICIAS

La proporción acumulada, muestra un patrón similar al que se observa en los diarios impresos, siendo agosto el mes con el menor número de noticias.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN INDIVIDUAL)

La distribución proporcional se presenta uniforme en la mayoría de los casos. Las únicas excepciones notables en el reparto intermensual, se pueden observar en El Correo y El Economista.

PROPORCIÓN MENSUAL DE NOTICIAS (PONDERACIÓN GENERAL)

Se destacan los valores totales más elevados en El País (166 noticias), La Vanguardia (142 noticias) y El Mundo (128 noticias).

Por otro lado, los datos absolutos más bajos en términos de publicación corresponden a El Correo (24 noticias) y Expansión (30 noticias). En comparación con la prensa impresa, se observa una variabilidad significativamente menor.

Hemeroteca

NOTICIAS 2021

Se pone a disposición de la comunidad científica el conjunto de noticias que han formado parte de la investigación.

EL PAÍS

EL MUNDO

LA VANGUARDIA

ABC

EL CORREO

elEconomista

CincoDías

Expansión

el Periódico

20 minutos

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOBBY

ANÁLISIS DE LOS DIARIOS ESPAÑOLES (2021)

Este informe se desarrolla en el marco del proyecto "**Lobby y Comunicación en la Unión Europea**" del Ministerio de Ciencia e Innovación (España).

Programa Estatal de I+D+i para Pruebas de Concepto. Programa Estatal de Investigación Científica, Técnica e Innovación, 2020-2023 **(PID2020-118584RB-100)**.

Universidad de Málaga

**C. de León Tolstoi, s/n.
C.P. 29010, Málaga**

Correos electrónicos

**aam@uma.es
acastilloe@uma.es
amso@uma.es
ecastillero@uma.es
amorenoc@uma.es**

Página web

<https://lobbycomeneuropa.com>

Editor: Universidad de Málaga
ISBN: 978-84-09-80876-2
Málaga, España - 2026